

УДК 342.95

Чорнописька Вікторія Зіновіївна –

кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри
цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Viktoriia Z. Chornopyska –

candidate of historical sciences,
senior lecturer of the
department of civil law and procedure of the
Training and Scientific Institute of Jurisprudence,
Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Адміністративна відповідальність релігійних організацій: оптимальні шляхи модернізації національного законодавства

У статті розглянуто особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій із визначенням оптимальних шляхів модернізації вітчизняного законодавства відповідно до наявних суспільних відносин та вимог сучасності. Проаналізовані положення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації визначають необхідність внесення змін й доповнень до нормативно-правових актів, які регламентують відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність юридичних осіб, адміністративна відповідальність релігійних організацій, адміністративно-правове регулювання, адміністративні правопорушення, вина юридичної особи, модернізація національного законодавства.

В статье рассмотрены особенности административной ответственности религиозных организаций с определением оптимальных путей модернизации отечественного законодательства в соответствии с имеющимися общественными отношениями и требованиями современности. Проанализированы положения действующего законодательства о свободе совести и религиозных организациях определяют необходимость внесения изменений и дополнений в нормативно-правовых актов, регламентирующих ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: административная ответственность юридических лиц, административная ответственность религиозных организаций, административно-правовое регулирование, административные правонарушения, вина юридического лица, модернизация национального законодательства.

V.Z. Chornopyska Administrative Responsibility of Religious Organizations: Optimal Ways of Modernization of National Legislation

The article considers the peculiarities of the administrative responsibility of religious organizations with the definition of optimal ways to modernize domestic legislation in accordance with existing social relations and modern requirements. Based on the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organizations” we can distinguish three groups of entities that are responsible for violating the provisions of this Law: 1) officials of state bodies; 2) citizens; 3) religious organizations as subjects of law. The latter can also act as independent subjects of legal responsibility, in particular, there are four grounds for termination in court of the activities of a religious organization: the commission of acts inadmissible under Art. 3, 5 and 17 of the profile law; encroachment on the life, health, liberty and dignity of the person; 3) systematic violation of the

procedure for holding public religious events provided by law; encouraging citizens not to fulfill their constitutional obligations or actions to violate public order, to encroach on the rights and property of state, public and religious organizations. The analyzed provisions of the current legislation on freedom of conscience and religious organizations determine the need to make changes and additions to regulations governing liability for violations of legislation in this area.

One of the directions of development of the national legislation is improvement of legal regulation of institute of administrative responsibility of legal entities. Today, there are significant gaps and conflicts in the legislation regarding the consolidation of liability of legal entities, especially legal entities, which serve as a basis for various abuses and violations by legal entities, and thus violate the rights and legitimate interests of individuals or other legal entities. state and society in general.

Keywords: *administrative liability of legal entities, administrative responsibility of religious organizations, administrative and legal regulation, administrative offenses, the fault of the legal entity, modernization of national legislation.*

Постановка проблеми. Проблема адміністративної відповідальності юридичних осіб є однією із визначальних у контексті сучасного реформування адміністративно-правового регулювання та його гармонізації до міжнародно-правових стандартів в умовах європейської інтеграції України. Одним із напрямків розвитку національного законодавства є удосконалення правового регулювання інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб. Сьогодні у законодавстві простежуються значні прогалини та колізії щодо закріплення відповідальності юридичних осіб, передусім і юридичних осіб, що слугують основою для різних зловживань та порушень з боку юридичних осіб, а відтак порушує права й законні інтереси окремих громадян чи інших юридичних осіб, в окремих випадках – держави та суспільства загалом.

У законодавстві визначені окремі адміністративні правопорушення, за які встановлена юридична відповідальність, зокрема у сфері природоохоронних, транспортних, будівельних правовідносин; з іншого боку – адміністративне законодавство прямо не визначає юридичну особу як суб'єкта адміністративної відповідальності, що створює колізію між чинними правовими нормами та зумовлює прогалину в системно-структурному визначенні підстав адміністративної відповідальності. Як показує, міжнародний досвід і наявні теоретико-правові розробки кожен вид юридичної відповідальності вимагає закріплення уніфікованих підстав притягнення до неї, насамперед суб'єктного складу, що є вкрай вагомим для формування єдиного підходу

до цього питання в управлінській та судовій практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб досліджували такі вчені-адміністративісти, як В. Авер'янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, І. Галаган, І. Голосніченко, Є. Додіна, О. Зима, С. Ківалов, М. Кравець, Л. Коваль, А. Комзюк, В. Новосьолов, О. Овчарова, І. Пристінський, М. Студенікіна, Ю. Тихомиров, Ю. Шемшученко, О. Якуба їх напрацювання є теоретико-методологічним підґрунтям нашого дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Стосовно адміністративної відповідальності релігійних організацій, то ця проблема у вітчизняній юридичній науці практично не розроблялася, що й обумовило доцільність її вивчення. Окрім того, відзначаючи значний науковий доробок цих науковців, означена питання потребує нового концептуального підходу у зв'язку з набуттям чинності 31 січня 2019 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи» [1].

Метою статті є здійснити правовий аналіз адміністративної відповідальності релігійних організацій із визначенням оптимальних шляхів модернізації вітчизняного законодавства відповідно до наявних суспільних відносин та вимог сучасності.

Виклад основного матеріалу. Нової динаміки у своєму розвитку інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб набрав на початку 1990-их рр., що було

зумовлено змінами в економічній системі суспільства та запровадженням інших метод державного управління: перехід до ринкових відносин, зрівняння правового статусу всіх форм власності, ухвалення низки законів, які встановлювали адміністративну відповідальність юридичних осіб [2, с. 9–10].

У чинному законодавстві не має чіткого формулювання щодо поняття адміністративної відповідальності. Аналіз різних наукових позицій дозволяє зрозуміти, що це поняття розглядається як: один з інститутів адміністративного права, форма забезпечення певного заходу примусу (стягнення), різновид юридичної відповідальності, дієвий засіб запобігання правопорушень та забезпечення правопорядку, стан суспільних відносин, що постає внаслідок порушення законодавства.

Всебічно схарактеризувати поняття адміністративної відповідальності можливо лише на зіставленні різних підходів щодо розуміння цього явища. Поширеною серед вчених-адміністративістів є концепція «санкційної» адміністративної відповідальності. Так, О. Якуба формулює, що це є відповідальність громадян й посадових осіб перед органами виконавчої влади, а у випадках, передбачених законодавством, перед судом й громадськими організаціями за винне порушення адміністративно-правових норм, що полягає в застосуванні до порушників адміністративних санкцій [3, с. 62].

С. Гончарук визначає адміністративну відповідальність як особливу форму негативного реагування з боку держави на певну категорію протиправних проявів, насамперед адміністративних проступків, відповідно до чого особи, які скоїли ці правопорушення, зобов'язані відповідати перед уповноваженими державними органами та зазнати адміністративні стягнення [4, с. 24].

У низці наукових праць, що торкаються питань адміністративної відповідальності, автори (Л. Коваль, Ю. Козлов та інші) взагалі оминають поняття адміністративної відповідальності відзначаючи, що вона є різновидом юридичної, і виокремлюють лише характерні ознаки цього виду відповідальності [5, с. 72].

На нашу думку, найбільш повно поняття адміністративної відповідальності розкрив В. Колпаков, як примусове із дотриманням встановленої процедури застосування правомочним суб'єктом визначених законодавством за скоєння адміністративного проступку заходів впливу щодо правопорушника. Як явищу правової дійсності, адміністративній відповідальності характерні два видами ознак: 1) основні, які властиві юридичній відповідальності в цілому; 2) похідні, що відокремлюють адміністративну відповідальність від інших різновидів юридичної відповідальності. Відтак, вченим визначено похідні ознаки, а саме:

1) притягнення до адміністративної відповідальності можливе лише внаслідок вчинення адміністративного проступку;

2) адміністративна відповідальність передбачає застосування до винних адміністративних стягнень;

3) метою адміністративної відповідальності є виховання особи та превенція нових проступків;

4) акт про притягнення до адміністративної відповідальності може прийматися як індивідуально, так і колегіально;

5) право притягнення до адміністративної відповідальності надано багатьом суб'єктам;

6) законодавством уставлений особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності;

7) адміністративна відповідальність регламентується нормами, які містяться за своєю правовою природою в актах [6, с. 33].

Отже можемо висновувати, що адміністративна відповідальність має ознаки юридичної відповідальності й водночас, містить істотні відмінності, що визначають її саме як адміністративну відповідальність.

Чинне адміністративне законодавство не подає узагальненого визначення суб'єкта адміністративного правопорушення. Аналіз відповідних статей КУпАП показує, що ним є осудна особа, яка досягла певного віку та скоїла визначений законом склад адміністративного проступку. Також У КУпАП не вживається термін «фізична особа», а лише «особа» [7], це дозволяє стверджувати, що суб'єктом адміністративного правопорушення є також

юридична особа. Такий тезис обґрунтовується тим, поза межами КУпАП дієдоволі велика група норм, які передбачають відповідальність юридичних осіб завчинення протиправних дій.

Так, О. Зима у своєму дисертаційному дослідженні виокремлює загальний та спеціальний суб'єкти проступку. Загальний суб'єкт – це правосуб'єктна юридична особа, яка пройшла процедуру державної реєстрації в порядку, визначеному для цього виду юридичних осіб, й внесена до Єдиного державного реєстру. Спеціальним суб'єктом є юридична особа, яка, окрім загальних, має додаткові (спеціальні) ознаки, їх можна набути двома шляхами: 1) нормативним – делегування відповідних повноважень, наявність яких дозволяє скоєння правопорушення, отримання державного дозволу чи ліцензії; 2) фактичним – набуття певних дійсних ознак (приміром, монополне становище на ринку), що не пов'язане із державним дозволом, однак за відсутності яких реально правопорушення не може бути вчинене [2, с. 11].

У доктрині адміністративного права ведуться дискусії щодо визначення вини юридичної особи. Зауважимо, що вину юридичної особи можна розглядати як в об'єктивному, так і суб'єктивному вимірі. Об'єктивно є вина установи, підприємства, організації залежно від характеру фактичного протиправного діяння юридичної особи, яка вчинила чинне запобігла такому діянню, тобто це зумовлена об'єктивною стороною складу адміністративного делікту. Суб'єктивною виною відношення установи, підприємства, організації, в особі її представників (адміністрації, посадових осіб, працівників) до протиправного діяння, вчиненого цією установою, підприємством, організацією [8, с. 121].

Підтримуємо позицію О. Зими, що вина юридичної особи – це суб'єктивне ставлення до проступку фізичних осіб, які входять до складу юридичної особи чи перебувають з нею в іншому взаємозв'язку (право власності, членство), та управлінські повноваження або трудова діяльність, що пов'язані з вчиненням протиправного діяння. На думку вченого, вина має визначатися переважаючою волею, тобто волею адміністрації, інших осіб, яким

делеговано повноваження давати вказівки у межах юридичної особи та її структур [2, с. 11].

За рівнем оцінки вини юридичних осіб, а теж особливостями об'єктивної сторони можна виокремити певні види адміністративних правопорушень юридичних осіб, а саме: об'єктивно винне діяння; складне правопорушення, правопорушення з визначеним суб'єктом.

Релігійні організації, їх посадові особи та члени виступають суб'єктами відносин, які регулюються нормами адміністративного права, з огляду на це вимоги законодавства про відповідальність також поширюються і на них. Так, приміром, посадові особи релігійних організацій у період пандемії COVID-19 часто були суб'єктами відповідальності за порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, нерідко з їхнього боку простежується недотримання протипожежної безпеки тощо.

Відповідальність за порушення керівництвом релігійних організацій означених норм передбачена цілою низкою нормативно-правових актів різних галузей права. Втім, вважаємо за доцільне насамперед проаналізувати правопорушення, що визначаються законодавством про свободу совісті та релігійні організації.

На основі Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» [8] можемо виокремити три групи суб'єктів, які несуть відповідальність за порушення положень цього Закону: 1) службові особи державних органів; 2) громадяни; 3) релігійні організації як суб'єкти права. Як не парадоксально, але останні також можуть виступати в якості самостійних суб'єктів юридичної відповідальності. Зокрема, у ст. 16 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено чотири підстави припинення у судовому порядку діяльності релігійної організації: 1) вчинення дій, недопустимість яких передбачена ст. 3, 5 та 17 профільного закону; 2) посягання на життя, здоров'я, свободу та гідність особи; 3) систематичне порушення передбаченого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів; 4) спонукання громадян до невиконання конституційних обов'язків чи дій щодо порушення громадського порядку,

посягання на права та майно державних, громадських і релігійних організацій [9].

Як бачимо, за своїм змістом ці норми юридичної відповідальності є адміністративно-правовими, проте КУпАП не передбачає жодної санкції за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Як слушно зауважує І. Пристінський, що саме в попередженні порушень цього законодавства адміністративно-правовий примус відіграє значну попереджувальну роль [10, с. 459]. У науці адміністративного права не існує єдиного підходу щодо видів й системи стягнень, які застосовуються до юридичних осіб за порушення законодавства. Вчений Д. Лук'янець виокремлює адміністративні стягнення на три групи, а зокрема: заходи майнового характеру (фінансові санкції, конфіскація майна тощо), заходи щодо обмеження дієздатності юридичних осіб (анулювання або зупинення її ліцензії; обмеження у реалізації окремих видів діяльності) та заходи організаційного характеру (ліквідація юридичної особи, примусова реорганізація юридичної особи) [11, с. 16].

Натомість, О. Зима визначає лише дві групи адміністративних стягнень: організаційні та фінансові, зауважуючи, що окремим стягненням є попередження, яке не здійснює на порушника ні організаційного, ні фінансового (майнового) впливу [12, с. 123]. Підтримуємо таку класифікацію, позаяк стягнення організаційного характеру передбачають заходи, що пов'язані з обмеженням дієздатності юридичної особи. До організаційних стягнень юридичних осіб можна віднести припинення їх діяльності, однак воно застосовується лише у випадках, коли протиправні дії юридичної особи пов'язані з її спеціальним статусом. Або ж у випадку, коли протиправні дії юридичних осіб мають доволі суспільно-небезпечний характер, і попередити їх негативні наслідки може лише шляхом припинення існування правопорушника [12, с. 142]. Звідси можемо стверджувати, що до релігійних організацій застосовуються лише стягнення організаційного характеру.

Перелік підстав припинення діяльності релігійних організацій у судовому порядку в ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» [8] є вичерпним, а тому, на нашу думку, не повним

чином регламентує правову відповідальність. Зокрема, відсутні такі міри як попередження чи зупинення діяльності релігійних організацій, які мають не менш важливий моральний вплив і є дієвим засобом боротьби з незначними порушеннями закону. Приміром у випадку одноразового порушення визначеного законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів чи здійснення релігійною організацією діяльності, яка суперечить її статуту. Попередження та зупинення діяльності є важливими як для релігійної організації щодо виправлення помилок, так і суспільства в цілому щодо гарантованості прав. Зокрема О. Зима відзначає, що попередження у застосуванні до юридичних осіб, має приюдиційний характер, і жодних негативних наслідків для юридичної особи не передбачає [12, с. 145]. І тому таке стягнення повинне застосовуватись щодо релігійних організацій у випадку скоєння незначних правопорушень. Окрім того, на нашу думку, попередження повинно вноситися уповноваженою посадовою особою органу реєстрації у письмовій формі на ім'я керівника релігійної організації-правопорушника. У ньому мали б аргументуватися порушені норми законодавства та визначатися правові наслідки продовження протиправної діяльності.

Перехідним між попередженням й припиненням діяльності релігійної організації у судовому порядку може застосовуватись такий вид стягнення, як зупинення на певний строк. Таке стягнення теж є і певним заходом припинення адміністративного правопорушення з боку релігійної організації. Зупинення діяльності релігійної організації на певний строк значною мірою обмежує права релігійної організації, тому таке рішення повинні приймати лише суди. Ігнорування рішення суду про зупинення діяльності чи невжиття належних заходів щодо усунення порушень, повинні виступати підставою для припинення діяльності релігійної організації в судовому порядку. Існують і деякі спірні процесуальні питання щодо припинення діяльності релігійних організацій. Зокрема п.п. 7, 8 ч. 2 ст. 245 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у випадку задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову щодо тимчасової заборони (зупинення) окремих видів чи всієї

діяльності об'єднання громадян та примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян [13].

У науково-практичному коментарі щодо цієї статті зазначається, що список можливих постанов адміністративного суду є типовим, і законодавець виходив із найбільш типових у судовій практиці випадків задоволення позовних вимог, і тому не в жодному разі не потрібно вбачати у цьому вичерпність ухвалення постанов при задоволенні адміністративного позову [14, с. 329]. На нашу думку, такі висновки автори науково-практичного коментарю зробили на основі п.п. 10 ч. 2 ст. 245, що дозволяє суду прийняти іншу постанову, яка гарантує дотримання та захист прав, свобод, інтересів людини й громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень [13].

Як бачимо, у цьому положенні мовиться лише про захист прав людини та громадянина від порушень з боку суб'єктів владних повноважень, втім обмеженими є процесуально-правові повноваження адміністративного суду щодо порушення вимог закону з боку релігійної організації (не передбачено ч. 2 ст. 245 КАС України). Відтак вважаємо, що з метою ефективного та цілісного захисту прав, свобод людини й громадянина, суспільства та держави від порушень закону з боку релігійних організацій, варто доповнити ч. 2 ст. 245 КАС України положенням про можливість прийняття адміністративним судом постанови про припинення діяльності релігійної організації

Висновки. Проаналізовані положення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації визначають необхідність внесення змін й доповнень до нормативно-правових актів, які регламентують відповідальність за порушення законодавства у цій сфері:

1. Ст. 31 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» доповнити такими частиною 3, а саме Пунктом 3.1: «У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою, положень цього

Закону та інших законодавчих актів України її діяльність застосовуються такі види стягнення: 1) попередження; 2) тимчасове зупинення діяльності релігійної організації; 3) припинення діяльності релігійної організації в судовому порядку.

Ч. 3., п. 3.2 «Попередження у випадку здійснення діяльності, яка суперечить статуту релігійної організації, орган реєстрації, має право винести письмове попередження, яке направляє до керівництва релігійної організації.

Ч. 3. п. 3.3 «Тимчасове зупинення діяльності релігійної організації у випадку неусунення релігійною організацією порушень законодавства, означених у попередженні або повторному порушенні законодавства упродовж року, за заявою органу, який здійснив реєстрацію її статуту або прокурора, діяльність релігійної організації може бути зупинена в судовому порядку на строк до 6 місяців. При усуненні причин, що стали підставою для тимчасового зупинення діяльності, за заявою релігійної організації, її діяльність може бути поновлена за рішенням суду. У випадку продовження такої діяльності або не усуненні причин, що стали підставою для тимчасового зупинення діяльності релігійної діяльності, у встановлений судом строк, її діяльність може бути припинена за заявою органу, який здійснив реєстрацію її статуту або прокурора за рішенням суду».

2. Ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» у ч. 4 доповнити п. 5 – вчинення релігійною організацією дій, передбачених ч. 3 ст. 31 цього Закону.

До Кодексу адміністративного судочинства України доцільно внести наступні доповнення: частину 2 ст. 245 – п. 7-1 – припинення діяльності релігійної організації та пунктом 7-2 – тимчасове зупинення діяльності релігійної організації.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи: Закон України.

Відомості Верховної Ради. 2019, № 6, Ст.40. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> (дата звернення: 19.11.2020).

2. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2001. 19 с.
3. Якуба О. М. Административная ответственность. Москва: Юрид. лит., 1972. 152 с.
4. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність: навч.-метод. посібник. Національний авіаційний ун-т. Київ: НАУ, 2005. 118с.
5. Адміністративне право: навч. посіб. О.І. Остапенко, З.Р. Кисіль, М. В. Ковалів, Р.В. Кісіль. Київ, 2008. 536 с.
6. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 528 с.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. *Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)* 1984, додаток до № 51, Ст.1122. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (дата звернення: 19.11.2020).
8. Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. Київ: Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. 2001. 220 с.
9. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991, № 25, Ст.283. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text> (дата звернення: 19.11.2020).
10. Пристінський І. О. Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства. *Форум права*. 2009. № 1. С. 457–462.
11. Лук'янець Д. М. До проблеми систематизації заходів адміністративної відповідальності юридичних осіб. *Підприємництво, господарство і право*. 2005. № 11. С. 12–16.
12. Зима О. Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2001. 164 с.
13. Кодекс адміністративного судочинства України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2005, № 35-36, № 37, Ст. 446. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення: 19.11.2020).
14. Кодекс адміністративного судочинства: науково-практичний коментар. С. В. Ківалов, О. І. Харитоновна, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян та ін.; За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитоновної. Харків: ТОВ «Одісей», 2005. 552 с.

References:

1. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo pidlehlости relihiinykh orhanizatsii ta protsedury derzhavnoi reiestratsii relihiinykh orhanizatsii zi statusom yurydychnoi osoby: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2019, № 6, St.40. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> (data zvernennia: 19.11.2020).
2. Zyma O.T. Administratyvna vidpovidalnist yurydychnykh osib: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Kharkiv, 2001. 19 s.
3. Yakuba O. M. Admynystratyvnaia otvetstvennost. Moskva: Yuryd. lyt., 1972. 152 s.
4. Honcharuk S. T. Administratyvna vidpovidalnist: navch.-metod. posibnyk. Natsionalnyi aviatsiinyi un-t. Kyiv: NAU, 2005. 118s.
5. Administratyvne pravo: navch. posib. O.I. Ostapenko, Z.R. Kysil, M. V. Kovaliv, R.V. Kisil. Kyiv, 2008. 536 s.
6. Kolpakov V.K. Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen. Kyiv: Yurinkom Inter, 2004. 528 s.
7. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainiskoi RSR (VVR)* 1984, dodatok do № 51, St. 1122. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (data zvernennia: 19.11.2020).

8. Luk'ianets D.M. Instytut administratyvnoi vidpovidalnosti: problemy rozvytku. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2001. 220 s.
9. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR*. 1991, № 25, St.283. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text> (data zvernennia: 19.11.2020).
10. Prystynskyi I. O. Osoblyvosti administratyvnoi vidpovidalnosti relihiinykh orhanizatsiiza porushennia chynnoho zakonodavstva. *Forum prava*. 2009. № 1. S. 457–462.
11. Luk'ianets D. M. Do problemy systematyzatsii zakhodiv administratyvnoi vidpovidalnosti yurydychnykh osib. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2005. № 11. S. 12–16.
12. Zyma O. T. Administratyvna vidpovidalnist yurydychnykh osib: dys. ... kandydataiuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv, 2001. 164 s.
13. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2005, № 35-36, № 37, St.446. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (data zvernennia: 19.11.2020).
14. Kodeks administratyvnoho sudochynstva: naukovo-praktychnyi komentar. S. V. Kivalov, O. I. Kharytonova, O. M. Paseniuk, M. R. Arakelian ta in.; Za red. S. V. Kivalova, O. I. Kharytonovoi. Kharkiv: TOV "Odisei", 2005. 552 s.